

O GÊNERO COMO UM COMPLICADOR NO INGRESSO DE MUHERES À LICENCIATURA EM FÍSICA DA UFPE-CAA

Gustavo Lira do Nascimento¹

Thaize de Lima da Silva²

RESUMO

Este trabalho é resultado de uma análise feita com documentos disponibilizados pela Universidade Federal de Pernambuco, relacionados ao ingresso de estudantes no curso de licenciatura em física do Centro Acadêmico do Agreste. A análise foi feita com dados do ano de 2015 ao ano de 2021 e teve sua forma baseada na descrição de um fenômeno que envolve certa parcela da população, conforme indicado por Gil (2002); já o seu conteúdo foi analisado de forma documental, tendo em vista a origem dos dados, como indica Vergara (2005). Após a análise dos dados, identificou-se que o número de mulheres ingressantes na licenciatura em física é muito baixo – aproximadamente 23% das vagas totais, assim como foi registrado em trabalhos acadêmicos similares. Além disso, os dados permitiram a reflexão sobre a forma que a questão de gênero interfere na escolha profissional das mulheres, afastando essas do trabalho científico com base em preconceitos e desrespeitos. O trabalho também relacionou a licenciatura em física e a questão de gênero como um complicador no ensino-aprendizagem da disciplina, o que agrava ainda mais o problema educacional existente no país.

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres na Física; Gênero; Licenciatura em Física; Ingresso no Ensino Superior.

¹ Licenciado em Física, UFPE-CAA.

² Licencianda em matemática, UFPE-CAA.

1 INTRODUÇÃO

Desde que a ciência começou a ganhar formalidade e se espalhar de forma mais relevante por meio de cursos superiores mundo a fora, entre os séculos XIX e XX, as mulheres presentes nas ciências eram de classes mais altas, brancas e estavam inseridas em ambientes onde havia, quase sempre, um cientista homem (LETA, 2003). No século XIX, muitas áreas científicas estavam institucionalizando sua pesquisa e seu ensino, mas, segundo Bandeira (2008), a ciência como um todo já legitimava a desigualdade com base no sexo biológico como um delimitador de normas, comportamentos e escolhas profissionais.

Ainda no século XIX, segundo Schiebinger (2001), houve muitas tentativas de se embasar a “inferioridade” da mulher no que se refere à prática científica, usando argumentos como o cérebro feminino ser menor que o masculino ou ligar o conceito de menor força física do corpo feminino com relação ao masculino (em média) ao conceito de uma menor capacidade intelectual. Essas e outras ideias, apesar de já estarem devidamente refutadas pela própria ciência, fincaram suas bases no entendimento popular do que é ciência levando a questão de gênero como um fator da área profissional que se deseja ingressar. Um exemplo notório disso aconteceu há alguns anos atrás, no ano de 2005, quando “o reitor da Universidade de Harvard, o economista Lawrence Summers, declarou que a reduzida participação das mulheres nas ciências se explicaria por uma inaptidão das meninas para tais áreas” (PAULA, 2016, sem página).

Isso mostra que a ciência é vista como uma área masculina ou, ainda pior, como algo neutra, e por essa razão, seria uma área em que questões sociais como a de gênero não seriam um fator relevante (AMORIM, 2017). Contudo, a autora ainda afirma que a predominância masculina em meios científicos enraizou comportamentos e hábitos que dificultam e afastam a entrada de mulheres nesse meio. A discussão sobre “gênero faz diferença para

as mulheres nas ciências não pelos seus corpos ou pela sua socialização” (AMORIM, 2017, p. 31), “mas pelas percepções que as culturas da ciência trazem à comunidade tanto das mulheres quanto do gênero” (FOX-KELLER, 1985 citada por AMORIM, 2017, p. 31).

Nas últimas décadas, por mais que tenha havido uma maior inserção das mulheres em áreas que eram majoritariamente preenchidas por homens, isso ainda não proporcionou o empoderamento feminino em escolher áreas profissionais com base em seus talentos e suas afinidades (GROSSI ET AL., 2016).

Desde o início deste século, principalmente, foram criados mecanismos governamentais que auxiliaram na inserção da mulher em meios sociais. Dentre esses mecanismos, podem-se destacar a:

[...] criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em 2003; criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério da Educação (MEC); realização da 1ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM) e formulação do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), em 2004; lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação; realização da 2ª CNPM e formulação do II PNPM, em 2007; lançamento do Plano Nacional da Educação (PNE) 2011-2020 (GROSSI ET AL., 2016, p. 12-13).

O PNE 2011-2020 tinha a proposta de incluir a questão de gênero em suas metas visando “erradicar as discriminações históricas que as mulheres sofrem desde a infância e, assim, preparar as novas gerações para tratar com igualdade os homens e as mulheres, respeitando as diferenças e combatendo o machismo” (GROSSI et al. 2016, p.13). Contudo, com um crescente aumento do conservadorismo no Brasil, principalmente a partir de 2013 (PERPÉTUO, 2018), esse debate foi sendo deixado de lado no Congresso Brasileiro (GROSSI ET AL., 2016), o que fez com que o atual PNE não abordasse esse tema de forma explícita em suas metas.

A partir de 2019, a nova gestão pública no âmbito federal tornou a questão sobre gênero ainda mais delicada e mal compreendida pela população. Além disso, todo o PNE vem sofrendo com o baixo nível de investimento e de ações para o cumprimento de suas metas. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação (2020) fez uma análise sobre o andamento do PNE e apontou que menos de 15% das metas deverão ser cumpridas, sendo que somente 5 das 20 metas serão comprimidas, e só somente de forma parcial.

Essa perspectiva de políticas públicas e de atuação do Governo brasileiro quando são analisados juntos com dados sobre a população brasileira, permitem uma compreensão ainda maior do problema. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a população brasileira é composta por 51,8% de mulheres, enquanto os homens representam 48,2%. O IBGE também mostra que em 2016 a taxa de conclusão do ensino médio para mulheres foi de 66,9%, enquanto a dos homens foi de 54,9%.

Essa predominância feminina na conclusão do ensino médio também é observada quando se analisa o ingresso ao ensino superior. Segundo o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp, 2021), 57% dos estudantes de ensino superior no Brasil são mulheres. Nos bacharelados, elas representam 54,9% das vagas, enquanto nas licenciaturas o percentual é ainda maior – 71,3% do total. Essa predominância é vista de uma forma mais notória em cursos da área de saúde e bem-estar, chegando a 72,1%. A porcentagem é ainda maior em cursos como: pedagogia (92,5%); Serviço Social (89,9%); Nutrição (84,1%); Enfermagem (83,8%); Psicologia (79,9%) e Fisioterapia (78,3%) (SEMESP, 2021).

Contudo, quando se analisa os cursos de ciências naturais e engenharias, mais especificamente o curso de física, os números são bem diferentes. No trabalho de Menezes et al. (2018), a predominância no ingresso

no ensino superior mostrado pelo Semesp (2021) se inverte. Nesse trabalho, os autores e autoras analisaram, dentre outras coisas, os percentuais de ingresso entre homens e mulheres dos cursos de licenciatura e bacharelado em física na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), entre os anos de 2000 e 2017. Na licenciatura, 76,5% eram homens e apenas 23,5% eram mulheres. Já no bacharelado, 77,1% dos ingressantes eram homens e 22,9% eram mulheres. Segundo Menezes et al. (2018), isso é uma tendência observada em diversas Universidades e que é visto em alguns trabalhos acadêmicos, porém ainda faltam pesquisas e discussões sobre esse tema, o que foi um dos motivadores para a escrita deste trabalho.

Por essa razão, bem como pela necessidade de estudos que contribuam com uma maior inserção das mulheres na licenciatura em física, a proposta desse trabalho é analisar o percentual de mulheres que ingressaram no curso de licenciatura em física da Universidade Federal de Pernambuco – Centro Acadêmico do Agreste (UFPE-CAA), desde a inserção total do Sistema de Seleção Única (SiSU) como critério de avaliação, que se deu a partir do ano de 2015, até o ano de 2021.

Com essa análise, procura-se identificar se os percentuais seguem os padrões que foram e serão trazidos em outros trabalhos acadêmicos no capítulo posterior, bem como refletir sobre como esses dados se relacionam com a forma que a sociedade enxerga as mulheres na ciência, em especial, na física e no ensino de física. Também será objetivado nesse trabalho nortear a pesquisa para um aprofundamento que abranja um maior número de dados, incluindo os egressos do curso bem como comparar com outras licenciaturas do CAA.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a construção desta pesquisa, inicialmente, é importante destacar que a proposta não é referente ao sexo (homem e mulher), que pode ser

definido como sendo “às diferenças biológicas entre homens e mulheres” (IBGE, 2018, p. 2). A proposta do trabalho visa uma análise sobre o gênero, que é definido como “às diferenças socialmente construídas em atributos e oportunidades associadas com o sexo feminino ou masculino e as interações e relações sociais entre homens e mulheres” (IBGE, 2018, p. 2). Ou seja, essa proposta visa uma breve investigação sobre diferenças sociais presentes no curso de física licenciatura da UFPE-CAA.

Além desse fator, também é importante ressaltar que não está no escopo desse trabalho detalhar as questões sobre a orientação sexual nem sobre a identidade de gênero. Apesar de essas questões terem uma importância gigantesca na análise social sobre qualquer tema, a complexidade exigida para se coletar tais dados exigiria uma pesquisa especialmente sobre esse tema, o que fica de sugestão para futuros possíveis trabalhos.

Dito isso, essa análise buscou identificar a presença do *efeito tesoura*. Tal efeito, segundo Menezes, Brito e Anteneodo (2017), foi observado em um estudo realizado pelo Grupo de Trabalho sobre Questões de Gênero (GTG) da Sociedade Brasileira de Física, o qual analisou dados de várias fontes, entre elas a Olimpíada Brasileira de Física (OBF) e bolsas de iniciação científica e de produtividade científica. Esse estudo identificou o *efeito tesoura* nos dados referentes a homens e a mulheres. Esse termo:

[...] é normalmente utilizado em referência aos gráficos que possuem duas curvas que se cruzam, lembrando uma tesoura aberta. Nas nossas análises, essas curvas estão associadas aos percentuais de homens (que tendem a crescer) e de mulheres (que, complementarmente, tendem a decrescer) (MENEZES ET AL., 2018, p. 325).

Contudo, na pesquisa escrita aqui, esse efeito não pode ser analisado em sua totalidade, tendo em vista que o trabalho feito pela Menezes, Brito e Anteneodo (2017) trata-se de casos onde o número de participantes, quase sempre, não possui um limite de inscritos (no caso das olimpíadas escolares)

ou é muito grande (número de bolsas). Na entrada de selecionados e selecionadas no curso de licenciatura em física do CAA, o número, durante todo o período analisado, foi de 80 pessoas por ano. Esse número é pequeno para se perceber evidentemente tal efeito, porém é possível analisar o caso concreto e pontuar se o número de selecionadas mulheres segue um padrão próximo do *efeito tesoura*.

Além disso, os dados desse trabalho serão analisados usando como embasamento dados de trabalhos similares, visando fazer reflexões com o artifício de experiências similares de outros autores e autoras. Em um deles, realizado por Grossi et al. (2016), analisou-se de forma amostral o número de teses defendidas por mulheres entre os anos de 2000 e 2013 e foi mostrado que a maioria das teses se concentram em áreas como ciências biológicas ou ciências da saúde. Já a pesquisa feita por Barbosa e Lima (2013), analisou a produção e o número de citações em artigos de física de mulheres e verificou que o número é muito semelhante ao número referente a pesquisadores masculinos, mesmo aquelas estando em bem menor número do que estes. Além disso, com relação a bolsas de pesquisa, as autoras identificaram que, quanto o maior o nível de titulação acadêmica, menos mulheres estão presentes.

Esses exemplos são uns dos poucos que abordam a questão de gênero e a física. Se for analisado sobre a licenciatura em física, especificamente, é ainda mais escassa a presença de trabalhos sobre a temática. Isso é ruim, pois:

É preciso continuar a enfrentar as muitas formas de desestímulo das mulheres em seu interesse pela física. A sociedade mais se beneficia quando é capaz de aproveitar ao máximo todo o talento disponível. E hora de se construir uma conscientização ampla que permita às mulheres e a outros grupos sub-representados avançar sobre as barreiras históricas a sua atuação na física, nas ciências e na engenharia em geral. A física tem um papel chave na compreensão do mundo em que vivemos. A habilidade para a resolução de problemas de física é fundamental nas ciências, em muitas áreas da indústria e

para sociedade como um todo. Uma vez que, internacionalmente, há tão poucas mulheres atuando no campo da física, nenhum país se beneficia completamente das ideias e esforços que as mulheres físicas poderiam oferecer (AGRELLO; GARG, 2009, p. 1305.5).

As autoras apontam para a problemática socioeconômica que o baixo índice de mulheres na física pode representar. Soberania nacional, dentre outros fatores, exige usar o máximo de talentos nas áreas de ciência e tecnologia e o baixo número de mulheres nessas áreas, por uma simples questão probabilística, implica na perda de talentos não só na física, mas em todas as ciências e áreas afins.

Sem contar que o ensino, por já ser uma área que possui diversos problemas estruturais, maximiza a questão sobre gênero e faz com que a tendência de uma maior presença de mulheres em licenciaturas simplesmente não aconteça quando se trata da física.

3 METODOLOGIA

Na formalização desta pesquisa, com relação à sua forma, esse trabalho relata uma pesquisa do tipo descritiva, que, segundo Gil (2002), é um tipo de pesquisa que objetiva descrever características sobre populações ou fenômenos que envolvem as populações. Nesse trabalho, foi analisado um fenômeno que relaciona a ingresso de mulheres no curso de física do CAA.

Já com relação ao seu conteúdo, essa pesquisa é do tipo documental, que segundo Vergara (2005), é a pesquisa feita em qualquer documento, seja ele público ou privado. Aqui, foram analisados documentos públicos disponibilizados pela UFPE em seu site³. Para analisar esses dados, foram construídos gráficos de barra, de pizza e de linha para que a visualização e compreensão dos dados fossem maximizadas.

³ Link para a página contendo todas as listas do SiSU desde 2015: <https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/sisu-ufpe>.

4 PERCENTUAIS DE ENTRADA ENTRE HOMENS E MULHERES

Nesse capítulo, os dados trazidos não refletem totalmente o número de homens e mulheres que ingressaram no referido curso, tendo em vista que há, durante todos os processos seletivos destes anos, remanejamentos e reclassificações de candidatos. Isso acontece, pois muitos abandonam o curso nas primeiras semanas ou mesmo nem se quer frequentam as aulas iniciais, enquanto outros optam pela segunda opção de curso escolhido quando fazem a inscrição pelo SiSU.

Por isso, foi feito uma análise da forma mais fiel possível que representasse os percentuais objetivados nesse trabalho, usando as primeiras listas de aprovados de cada ano estudado. Os dados foram separados anualmente, apesar de haver duas entradas por ano, uma em cada semestre, Foi escolhida essa forma, pois as listas de aprovados tanto para ingresso no primeiro quanto no segundo semestre, são disponibilizadas de forma única.

4.1 2015

No ano de 2015, com a nova forma de entrada nos cursos superiores, o curso teve, em números absolutos, 69 homens e 11 mulheres ingressantes das 80 vagas disponíveis, divididas em 40 vagas para cada semestre.

Gráfico 1 –
Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2015

Fonte: (autoral, 2022).

Esses dados mostram que mais de 86% dos ingressantes eram homens, o que reflete uma baixa procura por esse curso por parte das mulheres no ano de 2015.

4.2 2016

Nesse ano, das 80 vagas disponíveis, 66 foram preenchidas por homens enquanto 14 foram preenchidas por mulheres.

Gráfico 2 –

Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2016

Fonte: (autoral, 2022).

O gráfico mostra um leve aumento no número de mulheres selecionadas para o curso. Em números absolutos com relação ao ano anterior, houve um aumento de quase 4% (de 11 para 14 mulheres), já em números relativos, que é o aumento do percentual de mulheres com relação ao percentual do ano anterior, houve um acréscimo de 27%. Porém o preenchimento das vagas ainda foi predominantemente masculino.

4.3 2017

Em 2017, a tendência observada no ano anterior se manteve, tendo o curso selecionado 62 homens e 18 mulheres para as suas 80 vagas.

Gráfico 3 –
Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2017

Fonte: (autoral, 2022).

O gráfico 3 indica que o índice de preenchimento de vagas por parte de homens foi pela primeira vez abaixo de 80%, o que vai de acordo com a tendência do gráfico 2 de aumento no número de mulheres selecionadas para o curso de física. Em números absolutos, houve um aumento de 5% com relação ao ingresso de mulheres, já os números percentuais mostram um aumento de mais de 28%.

4.4 2018

Dentro do intervalo de tempo analisado nesse trabalho, o ano de 2018 foi aquele com o maior percentual de entrada de mulheres no curso de física. Das 80 vagas disponibilizadas inicialmente, 28 foram preenchidas por mulheres, enquanto 52 foram preenchidas por homens.

Gráfico 4 –
Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2018

Fonte: (autoral, 2022).

Esse gráfico aponta que no ano em questão, aproximadamente 1 a cada 3 estudantes que ingressaram na licenciatura em física no CAA eram mulheres. Em números absolutos, houve um aumento de mais de 12%, enquanto em números relativos, 2018 teve um aumento de mais de 55% com relação a 2017. Apesar de ser notória a melhora nos percentuais nesse ano, ainda está muito longe dos percentuais de conclusão do ensino médio e até mesmo de ser uma distribuição aproximadamente igual entre homens e mulheres.

4.5 2019

Nesse ano o aumento do número de mulheres na licenciatura em física não continuou. Das 80 vagas, 20 foram preenchidas por mulheres e 60 por homens.

Gráfico 5 –
Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2019

Fonte: (autoral, 2022).

O gráfico 5 mostra claramente que o percentual de mulheres que ingressaram no curso além de não ter continuado sua tendência de crescimento, inverteu o sentido e teve um decréscimo de 10% em números absolutos e de mais de 28% com relação a porcentagem do ano de 2018.

4.6 2020

O ano de 2020 teve números muito parecidos como o ano anterior, tendo o curso preenchido as 80 vagas com 59 homens e 21 mulheres.

Gráfico 6 –

Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2020.

Fonte: (autoral, 2022).

Esse gráfico mostra que houve um ligeiro acréscimo no número de mulheres no ingresso do curso em 2020. Em percentuais absolutos, foi um aumento de 1,25% com relação as 80 vagas disponíveis, já quando comparado ao ano anterior, esse aumento foi de pouco menos que 5%. Porém esse aumento pode estar dentro do erro informado no capítulo anterior desse trabalho, justamente pelo processo de seleção contar com retificações, remanejamentos e reclassificações. O aumento de uma mulher com relação ao ano anterior não é um dado que demonstre uma grande variação, seja de acréscimo ou até mesmo de decréscimo. Ou seja, pode-se considerar que em 2020, os valores são iguais aos de 2019.

4.7 2021

No último ano estudado, foi registrada a entrada de 63 homens e 17 mulheres, o que indica uma queda relevante em relação aos anos anteriores, principalmente com relação a 2018.

Gráfico 7 –

Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA em 2021

Fonte: (autoral, 2022).

O gráfico 7 mostra um decréscimo do ingresso de mulheres no curso em 2021 com relação aos percentuais absolutos de 5%, comparado ano anterior. Já o decréscimo relativo entre esses anos é de 19%, o que indica uma queda bastante relevante.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a análise dos dados, foi verificado que o ingresso de mulheres no curso de licenciatura em física do CAA apresentou um crescimento entre os anos de 2015 e 2018. Contudo houve uma diminuição desse número entre os anos de 2019 e 2020. Para ratificar e explicitar o que foi mostrado nos gráficos anteriores, o gráfico abaixo compila as porcentagens de entrada de mulheres e de homens no curso durante o período estudado.

Gráfico 8 –

Percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA entre 2015 e 2021

Fonte: (autoral, 2022).

Esse gráfico mostra de forma clara que até 2018, o *efeito tesoura* observado foi oposto ao informado por Menezes, Brito e Anteneodo (2017), tendo em vista que o ingresso de mulheres no curso foi aumentando com o passar dos anos, chegando ao seu ápice em 2018, com 35% do total de vagas. Contudo, de 2019 em diante, o *efeito tesoura* foi observado, refletindo uma ainda maior predominância de estudantes homens ingressando no curso.

Todos os gráficos apresentados apontam uma predominância absoluta masculina na entrada de novos estudantes no curso. Por mais que tenha havido uma flutuação no número de mulheres que ingressam, esse número é muito abaixo quando comparado com o de homens que ingressaram. Esses valores vão ao sentido contrário do que o IBGE aponta, pois o Instituto mostra que a população brasileira é composta por 51,8% de mulheres e os números de ingresso de mulheres mostrados nesse trabalho em nenhum momento chegam perto desse valor.

Com relação à entrada de mulheres no ensino superior, a distância é ainda maior. O Semesp aponta que 57% dos estudantes de ensino superior são mulheres. Nas licenciaturas, esse número chega a 71,3% – número muito distante dos que foram encontrados nessa pesquisa.

Os dados desse trabalho também apontam para uma conclusão parecida com a que Grossi et al. (2016), indica em sua pesquisa, que é o fato de que os cursos que abrangem as ciências naturais e as engenharias, possuem um público majoritariamente masculino. Essa ideia segue a mesma linha de raciocínio trazida por Agrello e Garg, (2009), Amorim (2017), Bandeira (2008) e Leta (2003). No caso específico da física, os dados desse trabalho também convergem para resultados mostrados em Barbosa e Lima (2013), Fox-Keller (1985 citada por Amorim, 2017), Menezes, Brito e Anteneodo (2017) e Menezes et al. (2018), que se refere ao entendimento machista e preconceituoso de que a física é algo inerente ao sexo masculino, por exigir habilidades cognitivas que, por preconceito e machismo, são frequentemente desentranhados da noção intelectual da mulher.

No caso da licenciatura em física em específico, os dados trazidos na pesquisa desse trabalho se aproximam bastante do que foi observado por Menezes et al. (2018), conforme mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 9 –

Média percentual de homens e mulheres ingressos na licenciatura em física na UFPE-CAA entre 2015 e 2021

Fonte: (autoral, 2022).

Em Menezes et al. (2018), foi apontado que o percentual de mulheres na licenciatura em física da UFSC foi de 23,5% do total. No trabalho aqui relatado, foi encontrado um percentual de 23,04% de ingresso de mulheres no curso da UFPE-CAA. Esse baixo percentual, juntamente com a falta de políticas públicas que tratem sobre a questão de gênero, (como visto no abandono e desprezo que o PNE vem sofrendo), somados com os problemas estruturais já existentes na educação brasileira, é a combinação perfeita para que o ensino de física seja um reflexo ainda mais evidente da sociedade preconceituosa que existe.

Todos os dados apresentados aqui mostram a imensa predominância masculina na licenciatura em física do CAA. Essa predominância não é um caso isolado e também pode ser vista em outras universidades e atividades que englobam essa área, o que traz para as discussões sobre o ensino de física a questão de gênero, também. O debate integrado sobre essas duas

temáticas pode melhorar os indicadores de aprendizagem nessa ciência, bem como aumentar a presença de mulheres na física, tendo em vista que muitas se sentem desestimuladas a aprender e se especializar nessa área por não se sentirem representadas e incentivadas a seguir carreira, o que cria um efeito em cascata que vai do ensino superior e adentra até o ensino básico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se apresenta como uma pesquisa em andamento que teve sua ideia nascida da pouca quantidade de trabalhos acadêmicos sobre esse tema, em especial, que se refira a região Nordeste do país e, mais especificamente, ao Estado de Pernambuco.

A pesquisa iniciada aqui buscará englobar mais dados que norteiem uma reflexão ainda mais profunda sobre como o curso de licenciatura em física do CAA está inserido na visão preconceituosa que existe na sociedade entre mulheres e as ciências. São objetivos futuros dessa pesquisa, analisar os dados de ingresso de estudantes no curso antes mesmo do SiSU ser usado completamente como forma de entrada nas universidades públicas. Dessa forma, será analisado o ingresso de estudantes desde a criação do curso no CAA, que ocorreu no segundo semestre de 2009, bem como analisar o número de homens e mulheres egressos do curso e fazer conexões com números de outras universidades.

Além disso, será proposta uma análise sobre o número de ingressos e egressos de outras licenciaturas do CAA, como Matemática e Química. Isso será feito para comparar os números com o curso de Física e mostrar se as demais licenciaturas possuem padrões que foram vistos nesse trabalho ou se elas possuem características diferentes.

Tudo isso será feito para acrescentar detalhes aos dados apresentados nesse trabalho. Esses dados, até aqui, mostram que ainda é muito pequeno o número de mulheres que ingressam no curso de física no CAA. Em uma sociedade em que a metade da população é composta por

mulheres, índices tão baixos de entrada delas no curso mostram que esse problema não é algo isolado. Ele representa uma das várias facetas de como as mulheres são subjugadas e têm seus futuros profissionais limitados a empregos e cursos considerados femininos, enquanto que as áreas de ciência, que são, preconceituosamente, consideradas exclusivas para homens, continuam sendo instrumentos estruturais do preconceito de gênero (e de outros preconceitos), afastando e desestimulando o ingresso de mulheres em seus meios.

Os dados desse trabalho reforçam a ideia de que o empoderamento feminino passa pela adoção de políticas públicas que englobem diversas áreas sociais, entre elas, a educação. No caso do ensino superior, o aumento do número de mulheres nos cursos de ciências naturais pode fazer com que a visão que a sociedade tem sobre a ciência tenha um caráter mais igualitário e alcançável, diminuindo a visão de que ela é algo elitizado, feita por homens de cabelo grisalho ou pessoas de classes mais abastardas.

Além disso, no caso da licenciatura em física, o aumento do número de mulheres nesses cursos pode contribuir no desempenho escolar dos estudantes da educação básica, pois com mais mulheres, a questão de gênero pode permitir uma maior humanização da física. Isso pode atrair mais pessoas para o aprofundamento dos estudos nessa área nos mais diversos níveis de ensino e retirar o rótulo de que a física é uma ciência extremamente difícil e elitizada, a qual só deve ser estudada e praticada por gênios.

REFERÊNCIAS

AGRELLO, Deise Amaro; GARG, Reva. Mulheres na física: poder e preconceito nos países em desenvolvimento. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo – SP, v. 31, n. 1, p. 1305.1-1305.6, 2009.

AMORIM, Valquiria Gila de. **Gênero e Educação Superior**: perspectivas de alunas de física. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2017.

BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 16, n. 1, p. 207-230, jan/abr, 2008.

BARBOSA, Márcia Cristina Bernardes; LIMA, Betina Stefanello. Mulheres na Física do Brasil: Por que tão poucas? E por que tão devagar?. In: CRISTINA, Y. S. (Coord). **Trabalhadoras – Análise da Feminização das Profissões e Ocupações**. Brasília: Editora Abaré, p. 69-86, 2013.

BRASIL, IBGE. **Estatísticas de Gênero**: Indicadores sociais das mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acessado em: 11/01/2022.

BRASIL, IBGE. **Síntese de indicadores sociais**: uma análise das condições de vida da população brasileira. Coordenação de População e Indicadores Sociais - Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf>. Acessado em: 11/01/2022.

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. **Balanco do Plano Nacional de Educação**, 2020. Disponível em: https://media.campanha.org.br/acervo/documentos/BALANCO_PNE_2021.pdf. Acessado em: 12/01/2022.

FOX-KELLER, Evelyn. **Reflections on Gender and Science**. New Heaven: Yale University, 1985. In: AMORIM, Valquiria Gila de. **Gênero e Educação Superior**: perspectivas de alunas de física. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2017.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Ed, 4, São Paulo: Atlas, 2002.

GROSSI, Márcia Gorett Ribeiro; BORJA, Shirley Doweslei Bernardes; LOPES, Aline Moraes; ANDALÉCIO, Aleixina Maria Lopes. As mulheres praticando ciência no Brasil. **Estudos Feministas**, v. 24, n. 1, p. 11-30, jan/abr, 2016.

LETA, Jacqueline. As mulheres na ciência brasileira: crescimento, contrastes e um perfil de sucesso. **Estudos Avançados**, v. 17, n. 49, p. 271-284, 2003.

MENEZES, Débora Peres; BRITO, Carolina; ANTENEODO, Celia. Mulheres na Física: Efeito Tesoura – da Olimpíada Brasileira de Física à vida profissional. **Scientific American Brasil**, n. 177, p. 76-80, out, 2017.

MENEZES, Debora Peres; BUSS, Karina; SILVANO, Caio A.; D'Avila, Beatriz Nattrodt; ANTENEODO, Celia. A Física da UFSC em números: evasão e gênero. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 35, n. 1, p. 324-336, abr. 2018.

PAULA, Gabrielle. Por que tão poucas?. **Jornal da Universidade – UFRGS: Ciência**. Porto Alegre, 28 de julho de 2016. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/ciencia/por-que-tao-poucas/>. Acessado em: 12/01/2022.

PERPÉTUO, César Haueisen Zimerer. Crise na academia e avanço das pseudociências: a divulgação científica como tentativa de solução nos EUA. **Temporalidades – Revista de História**, ed. 31, v. 11, n. 3, p. 61-77, set/dez, 2019.

SCHIEBINGER, Londa. **O feminismo mudou a ciência?**. Traduzido por Raul Fiker, Bauru: EDUSC, 2001.

SEMESP. **Mapa do Ensino Superior no Brasil**. Ed. 11, São Paulo: Instituto Semesp, 2021. Disponível em: <https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Mapa-do-Ensino-Superior-Completo.pdf>. Acessado em 11/01/2022.

VERGARA, Sylvia Constant. **Métodos de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2005.